

ДУРАГАЙ ШАКЛДАГИ УЗУМЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА КИМЁВИЙ ТАРКИБИ

¹Маликов Азим Неъматович, ²Пармонова Адиба Давлат қизи

¹Тошкент кимё-технология институти

²Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948159>

Аннотация. Мақолада дурагай шакллардан шароббон йўналишидаги дурагай намуналари танлаб олинди ва уларнинг ҳосилдорлиги ҳамда кимёвий таркиби ўрганилди.

Калим сўзлар: узум, дурагай шакллар, қандлилик, кислоталилик, нав, шароб, десерт, ликёр.

Бугун жамиятимиз шуни англаб олдики, ҳаётимизни яхшилаш, аҳоли турмуш даражасини кўтариш, иқтисодийтимизнинг самарадорлигини ошириш, халқимизни боқиш, истикболимизни режалаш – хуллас, қандай муаммо, қандай масалани кўрмайлик, уларнинг аксарияти биринчи навбатда қишлоқ хўжалигига бориб тақалади. Ҳаммамизни боқадиган, озука берадиган соҳа – қишлоқ хўжалиги тармоқларидир. Мана шунинг учун ҳам модомики, фаровон ҳаёт қурмоқчи эканмиз, олдимизга халқ турмушини яхшилаш мақсадини қўйган эканмиз, иқтисодий ислохатни аввало қишлоқ хўжалиги, қишлоқ ҳаёти соҳасидан бошлашимиз зарур [1].

Шу маънода узумчилик мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоқларидан биридир. Ўзбекистон Республикасининг қулай табиий иқлим шароити бу ерда хилма хил узум навлари етиштириш ва турли хил маҳсулотлар ҳамда жаҳон стандартларига мос келадиган вино материаллари олиш имконини беради.

Шароббон навлардан вино маҳсулоти тайёрлаш учун узумнинг яроқлилик мезонларидан бири бу шарбатининг қандлилигига алоҳида эътибор қаратилиши лозим. Ҳосил пишгандан сўнг, териб олинадиган узумнинг етарли миқдорда (20-22,0 % ва ундан юқори) қанд тўплай оладиган намуналари ҳосилдан юқори сифатли енгил (сухой), десерт ва ликёр винолар тайёрланади. Узумдаги ғужум шарбатининг тўпланган кислота миқдори ҳам катта аҳамиятга эгадир. Юқори кислотали намуналар эса, шампан виноси материаллари тайёрлашда қўлланилади. Узумнинг кислоталик даражаси паст бўлган намуналардан кам кислотали, таъми ўткир бўлган винолар олинади.

Тажрибада дурагай шакллардан шароббон йўналишидаги дурагай намуналари танлаб олинди ва уларнинг ҳосилдорлиги ҳамда кимёвий таркиби ўрганилди.

Ўрганилган дурагай шаклларнинг ҳосилдорлиги ва кимёвий таркиби

Т/р	Ота-онасининг номи	Битта тупдаги узум бошлар сони, дона	Битти тупдаги ҳосил, кг	Қандли-лиги, %	Кислота-лиги, г/л
	Мадлен Анжевин х Ранний шредера	47	11,1	23,4	5,3
	Мадлен Анжевин х Акташ	45	12,6	22,3	5,6
	Зогак пешпезак х Акташ	51	11,6	22,6	6,2

Мадлен Анжевин х Приграндис	43	10,0	21,4	4,7
Мадлен Анжевин х Алихан	48	12,3	23,5	5,6
К.Курган х Мускат гамбургский	37	21,2	23,2	4,7
ВИР 3 х эркин чангланиш	52	17,9	24,1	6,2
Мускат восточный х эркин чангланиш	54	13,3	20,2	6,4

Ўрганилган дурагай шаклдаги узумларда 1 та тупдаги узум бошлар сони ўртача 45,5 тани ташкил етди, шундан энг юқориси Мускат восточный эркин чангланиш дурагай шакл 54 та узум бошни ташкил қилди, энг паси эса К.Курган х Мускат гамбургский шаклида 37 та узум бошни ташкил қилганлиги аниқланди, лекин К.Курган х Мускат гамбургский шаклида узум бошлар сони энг кам бўлишига қарамасдан узум бошининг катталиги ҳисобига битта тупдаги ҳосилдорлик энг юқори кўрсаткичга эга бўлди (21.2 кг).

Тўплаган маълумотлар асосида (жадвал) ВИР 3 эркин чангланиш дурагай шакли тўлиқ пишган вақтда 24,1 % қанд тўплади. Бунда ушбу дурагай шаклдаги ғужум шарбатининг титрланадиган кислоталилиги

6,2 г/дм³ ни ташкил этди. Қанд ва кислотанинг бундай нисбати сифатли виноматериаллар тайёрлаш учун қулай ҳисобланади. Кузатишлар натижасида К.Курган х Мускат гамбургский дурагай шаклидан шароб ва хўраки йўналишда фойдаланиш аниқланди.

Узумнинг дурагай шакллари ғужуми шарбатининг кимёвий таркибини ўрганиш Мускат восточный эркин чангланиш ва Мадлен Анжевин х Приграндис дурагай шаклларида қанддорликнинг жуда паст қийматда бўлганлиги аниқланиб, қандлилиги терим пайтига келиб 20,2-21,4 % гача бўлди. Ушбу намуналарда ғужум шарбатининг кислоталилиги 6,4-5,6 г/дм³ ни ташкил этди. Қолган барча шаклларнинг қандлилиги 22,6-23.5 % ва кислоталилиги 5,3-6,2 г/дм³ бўлди. Демак барча ушбу намуналар енгил виноматериал тайёрлаш учун яроқлидир.

Шундай қилиб кузатувлар натижасида ВИР 3 эркин чангланиш, Зогак пешпезак х Акташ ва Мадлен Анжевин х Алихан дурагай ва бошқа шунга яқин кўрсаткичларга эга бўлган шаклларида юқори сифатли вино материали тайёрланиши аниқланди.

REFERENCES

1. Каримов И.А, “Қишлоқ хўжалиги тараққиёти тўқин ҳаёт манбаи” Халқ сўзи газетаси 1997 йил 25 декабр шанба №152
2. Бўриев Х.Ч., Ризаев Р. Мева узум маҳсулотлари биокимёси ва технологияси. Тошкент, “Мехнат”, 1996.
3. Джавакянц Ю. Горбач В. Виноград Узбекистана. Издательство “Шарқ”, Тошкент 2001.
4. Темуров Ш. «Узумчилик», Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Тошкент 2002.